

POLAND

POLAND

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БИОБЕЗОПАСНОСТИ

Ойдин Нуруллаева

E-mail: oydin_1999@mail.ru

Тел: +998900949239

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903535>

Современные вызовы в области биобезопасности, включая распространение новых инфекций, биотехнологий и генетически модифицированных организмов, требуют создания эффективной правовой базы, регулирующей эти риски на международном и национальном уровнях.

В настоящее время в научной литературе и правовой доктрине понятие биологической безопасности рассматривается довольно несистематизировано. С одной стороны, в современной науке существует четкое понимание того, что биологическая безопасность включает защиту человечества от опасных биологических факторов, что требует междисциплинарного подхода. С другой стороны, в настоящее время преобладает медико-биологический акцент в изучении правового регулирования этой сферы. Иными словами, ведущую роль в исследованиях биологической безопасности занимают биологические и медицинские науки, сосредоточенные на анализе воздействия патогенных микроорганизмов на здоровье человека, а также на вопросах профилактики и борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями. Стоит отметить, что на данном этапе происходит эволюция взглядов на биологическую безопасность, её содержание постоянно расширяется. К экспертам приходит осознание того, что «биологическая безопасность» - это комплексное понятие, которое касается смежных наук и сфер жизнедеятельности: биологии, экологии, медицины, сельского хозяйства, информатизации и цифровизации, робототехники, геной инженерии, нейроинженерии, фармакологии, криминологии и пр - и обеспечивается различными отраслями публичного и частного права (конституционное право, административное право, экологическое право, информационное право, цифровое право, биоправо, уголовное право, медицинское право, энергетическое право, сельскохозяйственное право и др.).

Основные принципы правового регулирования биобезопасности включают:

1. Принцип предосторожности — устанавливает необходимость принятия мер для предотвращения потенциальных биологических угроз даже в условиях научной неопределенности. Этот принцип требует оценки рисков и введения ограничений на использование и распространение биотехнологий, если их последствия для здоровья и экосистем остаются неизвестными.

2. Принцип устойчивого развития — предполагает, что все биологические и биотехнологические инновации должны соответствовать целям долгосрочной устойчивости, минимизировать риск воздействия на окружающую среду и не нарушать природное равновесие.

3. Принцип транспарентности и информационной открытости — обязывает государства и организации предоставлять доступ к информации о возможных рисках и мерах регулирования в области биобезопасности, а также поддерживать международное сотрудничество в обмене данными и передовым опытом.

4. Принцип ответственности — закрепляет обязанность государств, юридических и физических лиц соблюдать нормы и стандарты в области биобезопасности и возмещать ущерб в случае их нарушения. Это включает в себя ответственность за ненадлежащее обращение с живыми измененными организмами и их негативное воздействие на здоровье и экосистемы.

Эти принципы формируют основу для разработки эффективной системы правового регулирования биобезопасности, обеспечивая баланс между научным прогрессом и защитой общественных интересов.

Список использованной литературы:

1. Биологическая безопасность . Термины и определения / под ред. Г. Г. Онищенко . М. : Медицина, 2011.220 с.
2. Биологическая безопасность: анализ современного состояния системы подготовки специалистов в Российской Федерации / О . А. Меринова, А. В. Топорков, Л. К. Меринова, Е. В. Антонова, Д . В. Викторов // Журнал микробиологии. 2018 . № 3 . С. 87-96.
3. Богданов Д Е Технологии биопринтинга как легальный вызов: определение модели правового регулирования // Lex Russica. 2019 . № 6. С. 80-91.
4. Введение в 3Э-биопринтинг: история формирования, направления, принципы и этапы биопечати / Ю . Дж. Хесуани, Н. С. Сергеева, В. А. Миронов, А. Г. Мустафин, А. Д. Каприн // Гены и клетки. 2018 . № 3 . С 38-45.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Ляпин М. Н. , Дроздов И. Г. Биобезопасность - область специальных знаний // Санитарная охрана территории государств - участников СНГ: материалы VI межгосударственной научно-практической конференции Волгоград, 2005.